

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ОСНОВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Вахидова София Асратуллоевна

Эксперт Центра содействия

экономическому развитию регионов,

Тел.: (90) 925 29 00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8314208>

На сегодняшний день, можно сказать, что каждый человек почувствовал, как пандемия изменила жизнь, и ускорила развитие цифровой среды. Оказавшись в самоизоляции, общество быстро осознало необходимость в новых технологиях, диджитализации, дистанционной работе, доставке товаров и услуг. Коронавирусная инфекция (коронавирус) подтолкнула множество организаций к цифровой трансформации. Стало понятно, что те компании, которые не могут быстро приспособиться к цифровой среде и изменениям в мире, проигрывают более эволюционным компаниям и исчезают из рынка.

Под председательством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева 22 сентября 2020 года состоялось видеоселекторное совещание по вопросам внедрения цифровой экономики, где Президент предвидел данную ситуацию – «Главы регионов и отраслей обязаны осознать, что без цифровизации не будет результата, не будет развития. Руководители всех уровней должны определить этот вопрос как свою повседневную задачу...»[1]. На основе этого на сегодняшний день гражданам предоставляются около 400 электронных государственных услуг в режиме онлайн посредством портала интерактивных государственных услуг «my.gov.uz». Что в свою очередь, привело к внедрению в системе государственного управления принципа «единое окно» при осуществлении взаимоотношений с заявителями; повышению качества оказания государственных услуг путем создания прозрачных и общедоступных механизмов, сокращения сроков и централизованного контроля за исполнением порядка их оказания; сокращению издержек населения, субъектов предпринимательства и государственных органов при получении государственных услуг [6].

Таким образом, в период пандемии каждой организации пришлось использовать цифровые технологии не только во внешней среде, но и во внутренней. При этом, появилась проблема, связанная с аспектом корпоративной культуры, а точнее: сохранение мотивации и поддержание эффективности сотрудников в условиях удаленной работы, нестабильной

эпидемиологической ситуации, всеобщего стресса, сокращений и банкротства компаний. Собrania, планерки и тимбилдинги пришлось организовывать в режиме «онлайн», без контактного взаимодействия, что, поначалу, приводило к ряду трудностей. В результате, многим компаниям удаленная работа пошла только на пользу: сократились расходы на аренду офиса, работу столовой, коммунальные услуги. Сотрудники перестали тратить деньги на проезд, а также перестали терять время на дорогу.

Как мы считаем, вышеперечисленные новые обстоятельства, появившиеся в результате мировой эпидемиологической ситуации, позволило процессу цифровизации внедриться во все сферы жизни общества в быстром темпе. При этом, без понимания сущности и основ данного процесса, невозможно им целостно управлять.

Понятие «цифровая экономика» было введено в 1995 г. Н. Негропonte, после чего появилась масса толкований термина, но содержание понятия остается размытым [7]. Большинство определений перечисляет сервисы, технологии и устройства, которые связаны с понятием «цифровая экономика», четко не определяя, какую часть экономики можно отнести к цифровой. Наиболее часто «цифровая экономика» определяется как набор экономических и социальных видов деятельности, которые обеспечиваются информационно-коммуникационными технологиями, такими как Интернет, мобильные и сенсорные сети, включая осуществление коммуникаций, финансовых транзакций, образования, развлечений и других видов бизнеса на базе использования компьютеров, телефонов и других устройств.

Цифровизация процессов актуальна для всехотраслей, так как в современных реалиях этот путь развития единственная возможность соответствовать стремительно меняющимся условиям окружающего мира. Благодаря этому цифровая трансформация промышленности, розничной торговли, государственного сектора и других сфер уже сегодня меняет жизнь каждого человека и каждой организации.

Автоматизация представляет собой «одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций». В новых экономических условиях все субъекты

экономики, стремящиеся к устойчивому функционированию вынуждены проходить через процесс цифровой трансформации.

Роль цифровой трансформации в деятельности промышленных предприятий как экономических систем, нельзя недооценивать. «Цифровая трансформация открывает принципиально новые возможности создания добавленной стоимости для всех отраслей и секторов экономики»[2].

Основными преимуществами, которые несет цифровая трансформация социально-экономическим системам: 1. Оптимизация процессов. Новые технологии позволяют предприятиям автоматизировать более простые процессы и исключать промежуточные этапы в более сложных процессах. Благодаря этому повышается гибкость предприятий, которые теперь могут гораздо эффективнее использовать свои ресурсы; 2. Поиск новых потоков доходов. С появлением новых технологий открываются новые способы получения прибыли, которые ранее могли быть недоступны; 3. Создание персонализированной и привлекательной инфраструктуры обслуживания. Современные заказчики ожидают, что предприятия будут прислушиваться к их мнению и удовлетворять их специфические потребности. Современные технологии развиты настолько, что могут решить все эти задачи.

Цифровая трансформация бизнеса – это внедрение современных технологий в бизнес-процессы предприятия. Этот подход подразумевает не только установку современного оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В результате повышаются производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, компания приобретает репутацию прогрессивной и современной[3]. Этот процесс также означает постепенный отказ от устаревших технологий, обслуживание которых может дорого обходиться предприятиям, а также изменение культуры, которая теперь должна поддерживать ускорение процессов, обеспечиваемое цифровой трансформацией.

В термине «цифровая трансформация» ожидаемо наибольшие затруднения для традиционного бизнеса вызывает именно «трансформация» – последовательная осознанная перестройка. Тот, кто не справится с ней, безнадежно отстанет. Сегодня цифровая трансформация разными темпами проникает во все отрасли экономики. Надо отметить,

что эффект цифровой трансформации в разных отраслях различный. Очевидно, что проще всего цифровой трансформации поддаются высокотехнологичные отрасли. Однако, несомненно, что цифровая трансформация коснется всех отраслей экономики.

Таким образом, цифровая трансформация для современных экономических систем – это: 1. Двигатель роста, обеспечивающий построение цифровых бизнес-моделей посредством: • стимулирования роста в рамках и за рамками основного бизнеса предприятия; • выявления и создания новых цифровых моделей бизнеса; • обеспечение долгосрочной конкурентоспособности; 2. Инструмент повышения эффективности на основе трансформации операционной модели бизнеса на цифровые технологии за счет: • оптимизации бизнес-процессов всех уровней и сокращения затрат; • рационального использования имеющихся компетенций и инфраструктуры; • перевод всей цепочки создания стоимости на цифровые технологии и модернизация архитектуры информационных технологий; 3. Базис для прорывных инноваций, являющийся основой создания корпоративного инкубатора и венчурного капитала путем: • выявления перспективных возможностей для роста в будущем; • заблаговременного создания условий для доступа к новейшим и дополняющим технологиям; • позиционирование в качестве партнера в долгосрочной перспективе [3].

Важность трансформации бизнеса заключается и в том, что «Цифровая трансформация предполагает фундаментальное переосмысление того, как работает организация и как она взаимодействует с окружающей средой» [4]. Главным драйвером изменений выступает современный потребитель – бизнес меняется под воздействием новых факторов. Именно поэтому цифровая трансформация – это не услуга консалтинговых компаний, а неизбежный процесс, который переживает мировой бизнес, адаптируясь к новым условиям и предпочтениям общества цифровой экономики. В.Р. Месропян дает следующее определение цифровой трансформации: «это революционные изменения бизнес-моделей на основе использования цифровых платформ, которые приводят к радикальному росту объемов рынка и конкурентоспособности компаний» [5].

В процессе изучения вопроса можно выделить важность цифровой трансформации не только для бизнеса и государственных секторов, но и для граждан. Так как digital-трансформация – это высокие технологии, а

также это большой двигатель изменения мышления в новых условиях новой цифровой экономики. В связи с этим основное значение имеет понимание и восприятие потребителями, в первую очередь гражданами, долгосрочных преимуществ от использования цифровых технологий. Достижение такого понимания определяет запрос на овладение цифровыми технологиями и повышение уровня цифровой грамотности. Что приводит к повышению уровня образованности и квалифицированности всего общества.

Положительные эффекты цифровой трансформации, проявляются на всех уровнях экономической системы – от отдельного потребителя, до страны в целом. Руководителям всех отраслей рекомендуется не только внедрять новые технологии, а также обеспечить сотрудников качественным образованием цифровой грамотности. В результате это приведет к благоприятному климату в организации, а также увеличит эффективность и продуктивность всей организации.

Можно сделать вывод, что цифровая трансформация обеспечивает максимально полное раскрытие потенциала цифровых технологий через их использование во всех аспектах – процессах, продуктах и сервисах, подходах к принятию решений. Важно отметить, что для цифровой трансформации никогда не будет достаточно только лишь наличия технологии как таковой. Для того чтобы процесс цифровой трансформации был полноценным, необходимы четко сформулированные бизнес-задачи и данные, а также подготовленность и потенциал сотрудников. Таким образом, цифровую трансформацию возможно рассматривать только на пересечении четырех измерений - сформулированных бизнес-задач, наличия данных, собственно технологий и кадров.

Использованная литература:

1. Президент Ш.М. Мирзиеёв: «Без цифровой экономики нет будущего у экономики страны» [Электронный ресурс]: <https://president.uz/ru/lists/view/3848>(дата обращения: 22.05.2023).
2. Банке Б., Бутенко В., Котов И. Россия онлайн; «Догнать нельзя отстать». [Электронный ресурс]: <http://russiaonline.info/> (дата обращения: 02.05.2023).
3. Грибанов Ю.И., Шатров А.А.: «Сущность, содержание и роль цифровой трансформации в развитии экономических систем». Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 3-1. С. 44-48.

4. Китова О.В., Брускин С.Н.: «Цифровая трансформация бизнеса». Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 2018. [Электронный ресурс]: http://digital-economy.ru/images/easyblog_articles/320/kitova.pdf (дата обращения: 02.05.2023).
5. Месропян В.Р.: «Цифровые платформы – новая рыночная власть». Москва, 2018. [Электронный ресурс]: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46781&p=attachment> (дата обращения: 22.05.2023).
6. Сайт Единого портала интерактивных государственных услуг. [Электронный источник]: <https://my.gov.uz/ru/pages/about> (дата обращения: 05.06.2023).
7. Nicholas Negroponte. Being digital. Vintage book, 1995.

